

ANAIS

II CONGRESSO INTERNACIONAL:

BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL:
COMPORTAMENTO SUICIDA,
AUTOLESÃO E LUTO

23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2026

CURITIBA | PR

CENAT | APOIO:

FICHA CATALOGRÁFICA

II Congresso Internacional Boas Práticas em Saúde Mental: Comportamento Suicida, Autolesão e Luto (1. : 2026 : Curitiba)

Anais do II Congresso Internacional Boas Práticas em Saúde Mental: Comportamento Suicida, Autolesão e Luto / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

44 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-09247-7

DOI: 10.5281/zenodo.20416118

1. Saúde mental.
2. Suicídio.
3. Autolesão.
4. Luto.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

PROGRAMAÇÃO

23 DE ABRIL DE 2026

08H20 - 08H50

INÍCIO DO CONGRESSO: ABERTURA

08H50 - 10H00

**PALESTRA: UM OLHAR SOBRE FATORES DE RISCO PARA O SUICÍDIO
PALESTRANTE: KAREN SCAVACINI (INSTITUTO VITA ALERE)**

10H10 - 11H30

**PALESTRA: BOAS PRÁTICAS PARA LIDAR COM A AUTOLESÃO
PALESTRANTE: MICHAEL SMITH (INGLATERRA)**

11H40 - 12H40

**PALESTRA: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO NO AMBIENTE ESCOLAR
PALESTRANTE: DANIELA MATHEUS (CURITIBA/PR)**

12H40 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

**PALESTRA: MANEJO A CRISE PSÍQUICA GRAVE
PALESTRANTE: DEIVISSON VIANNA (UFPR) E SABRINA STEFANELLO
(UFPR)**

15H30 - 16H50

**PALESTRA: BOAS PRÁTICAS PARA LIDAR COM PROCESSOS DE LUTO
PALESTRANTE: JOANNELIESE DE LUCAS FREITAS (PPG - UFPR)**

17H00 - 18H15

**PALESTRA: QUANDO A VIDA DÓI: A CONFIGURAÇÃO SUBJETIVA DO
COMPORTAMENTO SUICIDA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA
PALESTRANTE: DANIEL GOULART (UNB)**

PROGRAMAÇÃO

24 DE ABRIL DE 2026

08H20 - 09H30

PALESTRA: LUTO NA INFÂNCIA

PALESTRANTE: CLOVES ANTONIO DE AMISSIS AMORIM (PUC/PR)

09H40 - 11H00

PALESTRA: LUTO POR SUICÍDIO E PÓS-VENÇÃO

PALESTRANTE: DIONE MARIA MENZ (UFPR)

11H10 - 12H30

PALESTRA: MELHORES PRÁTICAS ASSISTENCIAIS: PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA E AUTOLESÃO NO HOSPITAL GERAL

PALESTRANTE: JULIANA SIQUINELLI PADULA (HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS/BRASÍLIA)

12H30 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H10

PALESTRA: O COMPORTAMENTO SUICIDA NA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+: REFLEXÕES CULTURAIS E SOCIAIS

PALESTRANTE: LÁZARO CASTRO SILVA NASCIMENTO (CURITIBA/PR)

15H20 - 16H40

PALESTRA: CONSIDERAÇÕES SOBRE TRABALHO E SUICÍDIO

PALESTRANTE: MICHAEL SMITH (INGLATERRA)

16H50 - 17H50

PALESTRA: ARTE E A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO PARA PESSOAS COM IDEAÇÃO SUICIDA

PALESTRANTE: MARLY CHAGAS OLIVEIRA PINTO (UFRJ)

17H50 - 18H00

ATIVIDADE CULTURAL

PROGRAMAÇÃO

25 DE ABRIL DE 2026

09H00 - 12H00

OFICINAS:

- 1. ESTRATÉGIA DE CUIDADO PARA OUVIDORES DE VOZES COM IDEIAÇÃO SUICIDA E AUTOAGRESSÃO (LORAINÉ OLTMANN DE OLIVEIRA - CURITIBA/PR)**
- 2. SAÚDE MENTAL E MORTE (LUCIANA TIEMI KUROI - CURITIBA/PR)**
- 3. LUTO, REJEIÇÃO E ABANDONO: COMO LIDAR COM FIM DE RELACIONAMENTOS**
- 4. SAÚDE MENTAL, CAPS E OS DESAFIOS PARA NOVAS ABORDAGENS EM PREVENÇÃO DO SUICÍDIO (DIONE MARIA MENZ - UFPR)**
- 5. O MANEJO A CRISE PSÍQUICA GRAVE NA ATENÇÃO BÁSICA (DEVISSON VIANNA - UFPR)**
- 6. O PSICOTERAPEUTA DIANTE DO COMPORTAMENTO SUICIDA (JULIANA SIQUINELLI PADULA - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS/BRASÍLIA)**
- 7. A MÚSICA E O CUIDADO DIANTE DO COMPORTAMENTO SUICIDA (MARLY CHAGAS OLIVEIRA PINTO - UFRJ)**
- 8. INICIATIVAS COLETIVAS PARA PREVENÇÃO DA AUTOLESÃO (ALTIERES FREI - CURITIBA/PR)**

12H00 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 17H00

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (RODAS DE CONVERSA)

SUMÁRIO

ADOCIMENTO MENTAL EM PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL.	11
A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO.	12
COMPORTAMENTO SUICIDA E PRÁTICAS DE CUIDADO NO CAPS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PREVENÇÃO, RISCO E PROTEÇÃO.....	13
ANTES DA CRISE: O SOFRIMENTO PSÍQUICO INFANTIL E ADOLESCENTE QUE SE MANIFESTA COMO SINTOMA ESCOLAR.....	14
PSICOTERAPIA ON-LINE: EXPERIÊNCIA COM ATENDIMENTOS A PESSOAS COM IDEAÇÃO E TENTATIVAS DE SUICÍDIO.....	15
PONTES IMAGÉTICAS ENTRE A VIDA E A MORTE- ESTUDO DE SONHOS DE PACIENTES ONCOLÓGICAS VIVENDO LUTO ANTECIPATÓRIO.....	16
CUSTO ECONÔMICO DO SUICÍDIO NO BRASIL (2013 - 2023).....	17
ATENÇÃO À CRISE EM CASOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO NO CONTEXTO HOSPITALAR: UMA EXPERIÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.....	18
IDEAÇÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	19
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA E DA AUTOLESÃO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE.....	20
CUIDADO PSICOLÓGICO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE PSÍQUICA: PREVENÇÃO, INTERVENÇÃO E ACOLHIMENTO.....	21
ACEITAÇÃO EM VEZ DE EVITAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM LUTO PERINATAL A PARTIR DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO (ACT).....	22
DO TRAUMA AO SUÍCIDIO, PSICOEDUCAÇÃO E PROCESSOS TERAPÊUTICOS FRENTE ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.....	23
ENTRE PEDRAS E CRÍTICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DISCENTE/DOCENTE COM DEPENDENTES QUÍMICOS EM LUTO EM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL.....	24
A VIDA QUE NÃO CABE NO PROTOCOLO: REFLEXÕES DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	25
SUICÍDIO ENTRE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS.....	26
LUTO: UMA ANÁLISE BASEADA EM ESTUDOS BRASILEIROS E PRÁTICA CLÍNICA.	27
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO INTENSIVISTA NA AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	28
“SACADA PRA VIDA”: UMA EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ATENÇÃO À CRISE.....	29

AUTO-INTOXICAÇÃO: A OVERDOSE INTENCIONAL COMO MECANISMO AUTOLESIVO E/OU SUICIDA.....	30
SAÚDE MENTAL E ESTRESSE OCUPACIONAL DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO: DESAFIOS EMERGENTES PARA A ATENÇÃO À CRISE.....	31
DO TÉDIO À AUTOLESÃO: ASSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO DESORGANIZADO, USO PROBLEMÁTICO DE REDES SOCIAIS E SOFRIMENTO PSÍQUICO.....	32
IMPLANTAÇÃO DA UNAE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL.....	33
O IMPACTO EMOCIONAL NO DIABETES TIPO 1 E O LUTO DE CONVIVER COM A PATOLOGIA.....	34
O LUTO DA MÃE IDEAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	35
PROCESSOS DE LUTO E POSVENÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO, ACOLHIMENTO E PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL... 	36
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE TENTATIVAS DE SUICÍDIO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM PSIQUIATRIA NO PARÁ.....	37
O ECO DA AUSÊNCIA: LUTO MATERNO NÃO ELABORADO E A POTÊNCIA DA POSVENÇÃO NA RECONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA VIDA.....	38
ENTRE A EXCLUSÃO E O PERTENCIMENTO: IDEAÇÃO SUICIDA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O MANEJO COLETIVO.....	39
TEATRO DO OPRIMIDO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: UMA EXPERIÊNCIA COM POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.....	40
ENTRE A DOR E A IDENTIDADE: O PROCESSO DE LUTO PSICOLÓGICO NA FIBROMIALGIA.....	41
COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS COMO SOFRIMENTO PSÍQUICO EM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ.....	42
CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA EM ADOLESCENTES LGBTQIA+ E A NECROPOLÍTICA BRASILEIRA.....	43
LUTO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.....	44

RESUMOS

ADOCIMENTO MENTAL EM PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Ana Cristina Acorsi, Vinícius Eduardo Gasparetto, Vinícios Junior Polli, Rodrigo Silva Lacerda, Samuel Spiegelberg Zuge, André Felipe Nunes da Silva

Introdução: No ambiente da Segurança Pública, diversas situações difíceis e estressantes podem ocorrer, levando a desgastes físicos e emocionais que têm impactos negativos nas vidas pessoais, sociais e familiares dos trabalhadores. **Objetivos:** O presente trabalho teve como objetivo apresentar um estudo sobre saúde mental e adoecimento entre profissionais da Segurança Pública, ou seja, reconhecer os impactos do contexto de trabalho sobre a saúde, investigar como o estresse emocional interfere, verificar a relação do âmbito familiar com a estabilidade emocional em meio à realidade ocupacional, além de analisar o efeito do estereótipo militar no que se refere ao uso de terapias farmacológicas e não farmacológicas. **Metodologia:** O estudo foi de caráter observacional analítico, transversal e quantitativo utilizando-se como instrumento de coleta de dados o preenchimento individual e anônimo de um questionário virtual através da plataforma Google Forms. O questionário foi divulgado via WhatsApp por intermédio do Instituto Brasileiro de Abordagem Humanizada a Tentativas de Suicídio e, ainda, houve também a participação presencial em encontros nas corporações. **Resultados e discussões:** Analisou-se a saúde mental de 408 profissionais da Segurança Pública no Brasil, identificando uma alta prevalência de ansiedade, depressão e estresse, com sintomas como cansaço, irritabilidade e Síndrome de Burnout. Muitos relataram uso de medicamentos e terapias alternativas. Além disso, a pesquisa destacou o impacto negativo de estigmas e preconceitos no ambiente de trabalho, que contribuem para o desenvolvimento desses transtornos, embora a maioria continue buscando apoio psicológico. **Considerações finais:** Revelou-se uma alta prevalência de ansiedade, depressão e estresse, diretamente ligados às pressões e às demandas de trabalho. Muitos relataram desgaste físico e emocional, e apesar de alguns considerarem o contexto familiar protetivo, a maioria vê o trabalho como prejudicial à dinâmica familiar. O estudo destaca a necessidade de intervenções para melhorar as condições de trabalho e sugere a ampliação da amostra.

Referências Bibliográficas

- CHIARI, M. J. S. Entre o dever e o sofrimento: a saúde mental dos profissionais da segurança pública. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 6, p. 1601-1612, jun. 2025.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Raio-x das forças de segurança pública do Brasil. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

Palavras-chave: Saúde Mental; Medicalização; Profissionais de Segurança.

A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA ATENÇÃO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Willian Rafael Adorno Santos, Lauren Machado Pinto

Introdução: O suicídio tem se tornado um problema crescente entre os jovens, incluindo aqueles que são estudantes do nível superior. A escolarização é considerada um fator de proteção em relação a comportamentos auto-destrutivos, o que é contraditório em relação ao crescimento de taxas de suicídio entre universitários. Fatores vinculados às características pessoais, sociais, culturais e dificuldades de adaptação à Universidade são fatores de risco ao suicídio. Logo quais as possibilidades de atuação da Terapia Ocupacional junto a estudantes universitários na prevenção ao suicídio. **Objetivo:** Apresentar possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional na prevenção do suicídio entre estudantes universitários. **Método:** Ensaio teórico com a correlação entre os referenciais bibliográficos da Terapia Ocupacional, com reflexões quanto à prevenção do suicídio entre estudantes universitários. **Resultado:** Quando se reflete quanto ao papel da adaptação à Universidade, para a prevenção do suicídio e para a significação da ocupação “Estudar”, é fundamental que os terapeutas ocupacionais desenvolvam suas ações na compreensão de quem é este sujeito e como sua vida dentro e fora da Universidade está organizada. No sentido da promoção da Saúde, terapeutas ocupacionais podem desenvolver ações vinculadas ao sujeito (estudante), comunidade universitária (profissionais e estudantes) e ao contexto (espaço institucional). Em relação ao sujeito é fundamental a identificação do comportamento potencialmente suicida, compreendendo a relação entre ideação, tentativa e efetivação. Ações relacionadas ao acolhimento, escuta qualificada e trabalho em intersectorialidade, são fundamentais neste exercício. Em relação à comunidade universitária, o terapeuta ocupacional pode atuar ressignificando espaços de relações e trocas, promovendo a integração da ocupação “Estudar” com outras como “Lazer” e “Participação Social”. Desta forma, perante a instituição, além de promover ações vinculadas à integração da comunidade, remete-se ao conceito de inclusão radical, como aquela vinculada à ações que favoreçam a construção das Universidades, enquanto um espaço diverso. **Conclusão:** Observa-se que, para a Terapia Ocupacional, os eixos de promoção e prevenção em Saúde Mental, se interrelacionam ao se abordar o suicídio, encontrando nas Universidades um contexto de atuação possível e provável.

Palavras-chave: Prevenção ao Suicídio, Estudantes Universitários, Terapia Ocupacional

COMPORTAMENTO SUICIDA E PRÁTICAS DE CUIDADO NO CAPS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PREVENÇÃO, RISCO E PROTEÇÃO

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção
Rúbia Tatiana Santana de Souza Frederico

Este relato de experiência apresenta práticas de cuidado desenvolvidas no CAPS Mental de Viçosa, Minas Gerais, entre janeiro e junho de 2025, com foco na prevenção do comportamento suicida. A experiência envolveu atendimentos individuais, grupais e visitas domiciliares direcionadas a usuários em sofrimento psíquico grave, com ideação ou tentativa de suicídio. O objetivo foi descrever as estratégias utilizadas pela equipe interdisciplinar para acolher, avaliar riscos, construir vínculos e fortalecer fatores de proteção no contexto da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A metodologia adotou observação participante e sistematização de registros institucionais anonimizados, garantindo sigilo e ética no relato. Os resultados mostraram que o acolhimento imediato, a escuta qualificada e a avaliação contínua de risco foram essenciais para estabilizar crises e orientar intervenções seguras. A construção do Plano Terapêutico Singular (PTS), associada ao acompanhamento psicológico, psiquiátrico e aos grupos terapêuticos, contribuiu para ampliar a adesão e reduzir a desesperança. O trabalho com familiares, incluindo orientações sobre sinais de alerta, manejo da crise e retirada de meios letais do ambiente, fortaleceu a rede de proteção dos usuários. A articulação intersetorial com unidades básicas de saúde, urgência, assistência social e escolas favoreceu o cuidado ampliado e a continuidade do acompanhamento entre os desafios enfrentados, destacaram-se o estigma em relação ao CAPS, a subnotificação de tentativas, a alta demanda e a dificuldade de participação familiar em alguns casos. Apesar disso, observou-se redução de reincidências e maior permanência dos usuários no cuidado quando o vínculo terapêutico foi consolidado. A análise crítica aponta que o CAPS Mental de Viçosa desempenha papel central na prevenção do comportamento suicida, oferecendo cuidado territorial, humanizado e integrado, e reforça a importância do fortalecimento da RAPS e da formação permanente das equipes.

Palavras-chave: comportamento suicida; CAPS; prevenção; saúde mental; fatores de proteção.

ANTES DA CRISE: O SOFRIMENTO PSÍQUICO INFANTIL E ADOLESCENTE QUE SE MANIFESTA COMO SINTOMA ESCOLAR.

Área temática: Saúde mental de crianças e adolescentes: comportamento suicida, autolesão e luto
Mariana Bechara Ximenes

Na prática clínica psicopedagógica, é recorrente o atendimento de crianças e adolescentes encaminhados por dificuldades de aprendizagem, alterações comportamentais, desatenção ou recusa escolar. Frequentemente, essas manifestações são compreendidas de forma restrita ao campo pedagógico, desconsiderando os aspectos emocionais e subjetivos implicados no processo de aprender. A escuta clínica revela que, em muitos casos, o sintoma escolar pode estar associado a sofrimento psíquico significativo, que ainda não encontrou meios simbólicos de expressão. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o sintoma escolar como possível manifestação de sofrimento psíquico precoce na infância e na adolescência, destacando o papel da escuta psicopedagógica com orientação psicanalítica como estratégia de cuidado e prevenção em saúde mental. Parte-se da compreensão de que crianças e adolescentes, diante de vivências emocionais intensas, como conflitos familiares, perdas, lutos não elaborados e insegurança afetiva, podem expressar seu sofrimento por meio do não aprender, do comportamento ou do silêncio. Trata-se de um relato de experiência clínica, fundamentado na prática psicopedagógica com orientação psicanalítica, a partir da observação de atendimentos realizados em consultório particular. A metodologia baseia-se na escuta clínica ampliada de crianças e adolescentes encaminhados por queixas escolares, considerando os aspectos emocionais, familiares e subjetivos envolvidos no processo de aprendizagem. Os casos são analisados de forma integrada, sem exposição individual, respeitando os princípios éticos e o sigilo profissional. A experiência relatada refere-se a atendimentos realizados de forma contínua ao longo dos últimos anos da prática clínica da autora. Observou-se que, em diversos atendimentos, o sintoma escolar estava diretamente relacionado a vivências emocionais significativas, exigindo intervenções que ultrapassassem a lógica da correção do desempenho escolar. A articulação entre clínica, família e escola mostrou-se fundamental para a compreensão do sujeito em sua singularidade, favorecendo a redução da angústia e a reorganização do processo de aprendizagem. Conclui-se que reconhecer o sintoma escolar como um possível pedido de ajuda amplia as possibilidades de cuidado e intervenção precoce em saúde mental. A escuta qualificada do sofrimento psíquico na infância e na adolescência constitui uma estratégia preventiva fundamental, contribuindo para práticas mais éticas, humanizadas e integradas no campo da saúde mental.

Palavras-chave: saúde mental, infância, adolescência, sintoma escolar, prevenção, escuta clínica

PSICOTERAPIA ON-LINE: EXPERIÊNCIA COM ATENDIMENTOS A PESSOAS COM IDEAÇÃO E TENTATIVAS DE SUICÍDIO

Área temática: Sentimentos suicidas

Táise Januário de Oliveira, Bárbara Victória de Sousa Silva

Apresentação e contextualização: O suicídio é compreendido como um fenômeno multifatorial, relacionado a variáveis genéticas, sociais e comportamentais, não possuindo causa única e sendo permeado por tabus que dificultam sua compreensão (Feijoo, 2025). A abordagem terapêutica de pessoas com ideação e tentativas de suicídio constitui um desafio para as equipes de saúde, especialmente no contexto pós-moderno, marcado pela lógica do desempenho e pela hiperatividade mental, que limita a reflexão sobre a existência e seus sentidos. Objetivo da experiência: Descrever e refletir sobre a prática da psicoterapia on-line em atendimentos a pessoas com ideação e tentativas de suicídio, destacando fatores psíquicos recorrentes e aprendizados clínicos. Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência de caráter clínico-reflexivo, baseado em atendimentos psicológicos on-line realizados entre 2022 e 2025. Os dados foram construídos a partir de registros terapêuticos, observação dos conteúdos narrados e análise reflexiva das interações clínicas com pacientes que apresentaram ideação suicida. Período de realização: Os atendimentos ocorreram entre os anos de 2022 e 2025. Resultados / Aprendizados: Observou-se, de forma recorrente, a vivência da “solidão emocional”, caracterizada pelo relato de sentir as emoções de maneira isolada, mesmo na presença de outras pessoas. Expressões como “eu amo/amei só” e “estava acompanhado, mas apenas de corpo presente” evidenciaram fragilidades nos vínculos emocionais. Esses relatos suscitam reflexões sobre a sociedade contemporânea, marcada por alta conectividade tecnológica e fragilidade na conectividade humana, aspecto associado ao sofrimento psíquico e à ideação suicida. Análise crítica: A experiência reforça a importância de abordagens que integrem acolhimento, escuta qualificada e contextualização dos fatores subjetivos do sofrimento. A psicoterapia on-line mostrou-se relevante para ampliar o acesso ao cuidado em saúde mental, exigindo do profissional atenção ética, manejo empático e sensibilidade clínica diante das situações de risco.

Referências bibliográficas:

- FEIJOO, A. M. L. C. Suicídio: uma compreensão sob a ótica da psicologia existencial. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 71, n. 1, p. 158-173, 2019. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/arbp/v71n1/12.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2026.

Palavras-chave: Suicídio; solidão; psicoterapia

PONTES IMAGÉTICAS ENTRE A VIDA E A MORTE- ESTUDO DE SONHOS DE PACIENTES ONCOLÓGICAS VIVENDO LUTO ANTECIPATÓRIO

Área temática: Processos de luto e posvenção
Marisa Vicente Catta-Preta, Denise Gimenez Ramos

Esse trabalho retrata uma pesquisa de doutorado com intervenção por meio de análise do relato de sonhos e ampliações de conteúdos inconscientes de participantes em situação de doença oncológica metastática, vivendo um luto antecipatório a partir do retorno de tumores e tratamento prolongado com cuidados paliativos, sob o título de “Pontes imagéticas entre a vida e a morte: avaliação dos aspectos psicológicos de pacientes com doença oncológica avançada por meio do trabalho com sonhos e o uso de técnicas expressivas”. A partir do contato com conteúdos oriundos do inconsciente, por meio dos sonhos, as emoções e memórias reprimidas foram ressignificadas pelas participantes, auxiliando no processo de bem estar psíquico e significado de vida. Partimos da premissa de uma análise qualitativa onde os instrumentos usados foram uma entrevista semiestruturada e relatos feitos de um a vinte e um encontros. As participantes foram 9 mulheres com idade acima de 40 anos. Os locais foram: Hospital do Servidor Público Municipal e sua Hospedaria em cuidados paliativos, consultório. Os encontros previamente marcados tiveram a duração de 5 meses aproximadamente de 8 a 10 encontros. Todos os participantes eram pacientes oncológicos com câncer metastático com prognóstico desfavorável indicando um processo de finitude. Essas pacientes foram indicadas por médicos e psicólogos paliativistas. O objetivo do trabalho, enquanto uma tese, foi verificar o efeito do trabalho com o relato de sonhos em pacientes oncológicos com doença avançada e seus benefícios na elaboração do processo de adoecimento e promoção de um melhor bem-estar psíquico. Antes da parte prática do trabalho, foi realizada uma revisão de pesquisas sobre o tema, bem como a revisão na obra de Jung e junguianos que discutiram esse tema direta ou indiretamente dentro de uma perspectiva da psicologia analítica. O tratamento de dados deu-se por uma tabela criada pelas pesquisadoras, análise de série de sonhos individual e suas ampliações com resumo dos encontros, análise dos temas prevalentes nas séries individuais, considerando o grupo de mulheres participantes da pesquisa que viviam a experiência de um luto antecipatório. Como resultado foram destacadas cinco categorias principais de motivos oníricos em nove mulheres com doença oncológica metastática que trouxeram ao todo 45 sonhos para serem analisados e ampliados: sonhos de transformação, emoções de raiva, medo e tristeza, pessoas que já morreram, pesadelos.

Palavras-chave: luto antecipatório, sonhos, doença oncológica, cuidados paliativos, psicologia analítica

CUSTO ECONÔMICO DO SUICÍDIO NO BRASIL (2013 - 2023)

Área temática: Comportamento suicida, prevenção, risco e proteção
Rafael Lucas de Carvalho

A mortalidade prematura, especialmente por causas externas como o suicídio, configura-se como um grave desafio para a saúde pública e para o desenvolvimento socioeconômico, implicando substanciais perdas de capital humano e produtividade. A presente dissertação buscou estimar o custo econômico da mortalidade prematura por suicídio no Brasil, no período de 2013 a 2023, fornecendo uma quantificação granular e desagregada para subsidiar políticas públicas. Para tal, empregou-se a abordagem do capital humano, quantificando o Valor Presente Líquido (VPL) dos ganhos futuros perdidos. A renda potencial foi modelada via regressão quantílica, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) para os anos de 2013 a 2023 e registros de óbitos por suicídio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). As projeções consideraram a anualização da renda, probabilidades de sobrevivência específicas por idade, sexo e ano (derivadas de tábuas de vida anuais do IBGE) e taxas de inserção no mercado de trabalho por sexo e ano (calculadas da PNADc completa). Os erros padrão dos coeficientes da regressão quantílica foram estimados pelo método NID (Non-Independent and Identically Distributed) devido às limitações computacionais que inviabilizaram o uso do bootstrap com alta reamostragem. O estudo identificou um total de 2.942.112 anos potenciais de vida produtiva perdidos (YPPLL) no Brasil entre 2013 e 2023. O custo econômico total em VPL revelou uma ampla heterogeneidade, variando de R\$ 20,08 bilhões (para o 10º percentil de renda potencial e taxa de desconto de 3% ao ano) a R\$ 99,42 bilhões (para o 90º percentil de renda potencial e taxa de desconto de 3% ao ano). A análise desagregada demonstrou que o ônus econômico é substancialmente maior para o sexo masculino (quase três vezes maior que o feminino no quantil mediano), concentra-se nas faixas etárias de 15-44 anos (totalizando mais de 85% do YPPLL), e apresenta maior impacto agregado em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A regressão quantílica revelou que os retornos à escolaridade e a lacuna de gênero na renda são mais acentuados nos quantis superiores, explicando parte dessa heterogeneidade nos custos. Os resultados justificam investimentos estratégicos em políticas de prevenção do suicídio e promoção da saúde mental no Brasil. A quantificação granular do ônus econômico por diferentes estratos e regiões oferece evidências robustas para a alocação eficiente de recursos, focando em populações e localidades mais impactadas para preservar o capital humano.

Palavras-chave: Suicídio, Saúde, Economia

ATENÇÃO À CRISE EM CASOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO NO CONTEXTO HOSPITALAR: UMA EXPERIÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Área temática: Atenção à crise

Maria Laura Motta da Silva, Karolina Reis dos Santos Lukachaki

O suicídio e sua tentativa (TS) é um fenômeno de natureza multifatorial que exige uma atenção multiprofissional para a construção de estratégias de prevenção e posvenção, bem como de ações que promovam o cuidado integral aos pacientes e acompanhantes no contexto hospitalar. Entre os anos de 2023 e 2025, um hospital universitário (HU) de um município do Paraná registrou mais de 2.500 casos de TS por intoxicação, retratando uma desafiadora conjuntura para a sociedade brasileira, sobretudo, aos profissionais da rede intersetorial e multiprofissional. O trabalho em equipe multiprofissional une diversas áreas do conhecimento – como psicologia, medicina, enfermagem, assistência social e entre outros –, mostrando-se crucial na intervenção em crise de indivíduos que tentam o autoextermínio. Este relato de experiência tem como objetivo compartilhar a vivência de um estágio em psicologia hospitalar, com foco nos casos acompanhados de TS, através da atuação no projeto de extensão “Psicologia Hospitalar e equipe multiprofissional-interdisciplinaridade na promoção de saúde”, desenvolvido em um hospital universitário (HU). Buscou-se descrever o estágio em si e os casos acompanhados de TS, supervisionados no período de setembro a dezembro de 2025, no Pronto Atendimento do hospital. Os atendimentos foram realizados tanto por meio de solicitação da equipe quanto por busca ativa de prontuários. Sustentado pela escuta ativa e qualificada, o acolhimento foi a principal ferramenta utilizada, a partir da qual buscou-se ouvir o paciente dentro daquilo que quisesse falar, tentando compreender como este significava a atitude tomada. Também buscamos entender dados da sua realidade de vida, como sua condição de residência, composição familiar, existência de rede de apoio socioafetiva, histórico prévio de TS, uso de substâncias psicoativas, tratamento psiquiátrico e/ou psicoterápico anteriores, entre outros. Foram realizadas orientações e encaminhamentos aos demais serviços da rede, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), visando a continuidade do cuidado após alta. À medida que acolhemos o paciente e/ou acompanhante em casos de TS, conclui-se que o cuidado ofertado pela equipe de psicologia no trabalho multiprofissional envolve a co-construção de possibilidades de vida e de existência, em que se preza pela humanização do sujeito em sofrimento psíquico, sendo também uma forma de minimizar os efeitos da estigmatização do fenômeno do suicídio na sociedade.

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Tentativa de suicídio, Atenção à crise

IDEAÇÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA EM ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção
Erick Luan Matias do Nascimento, Ana Laura Cardoso de Carvalho Corrêa

O comportamento suicida configura-se como um relevante problema de saúde pública e tem sido observado com frequência entre estudantes da área da saúde, grupo exposto a elevada carga acadêmica, pressão por desempenho e contato precoce com situações de sofrimento humano. Essas condições podem favorecer o adoecimento psíquico e o surgimento de ideação suicida, tornando necessária a ampliação do debate sobre estratégias de prevenção e cuidado no contexto universitário. O presente estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas disponíveis acerca da ideação e do comportamento suicida em estudantes da área da saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os descritores “ideação suicida”, “comportamento suicida” e “estudantes da área da saúde”, nos idiomas português e inglês. Foram incluídos estudos publicados entre 2019 e 2024 que abordassem diretamente a temática proposta, sendo excluídas revisões narrativas, editoriais e estudos que não correspondessem ao objetivo da pesquisa. Os estudos analisados evidenciaram prevalência significativa de ideação suicida entre estudantes da área da saúde, associada principalmente a sintomas de ansiedade e depressão, sobrecarga acadêmica, privação do sono, elevada pressão emocional e insegurança quanto ao desempenho acadêmico e ao futuro profissional. A vulnerabilidade mostrou-se relacionada a contextos de maior exigência acadêmica e emocional ao longo da formação. Como fatores de proteção, destacaram-se o suporte social, o acesso a serviços de saúde mental e a implementação de políticas institucionais de acolhimento e prevenção. Conclui-se que estudantes da área da saúde constituem um grupo vulnerável ao comportamento suicida, reforçando a necessidade de estratégias contínuas de promoção, prevenção e cuidado em saúde mental no ambiente universitário, alinhadas às boas práticas em saúde mental.

Palavras-chave: Ideação suicida, Comportamento suicida, Estudantes da área da saúde, Saúde mental, Prevenção

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO MANEJO DO COMPORTAMENTO SUICIDA E DA AUTOLESÃO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Eduarda Meirelles Jamelli, Amanda Rossatti Figueira

APRESENTAÇÃO: A ideação suicida ou suicídio é uma estratégia disfuncional em que o indivíduo busca cessar o sofrimento por meio de comportamentos autolesivos e autodestrutivos. É resultado de um conjunto complexo de fatores biológicos, genéticos, comportamentais, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, não podendo ser olhado de forma individual. No Brasil, a vulnerabilidade socioeconômica e a deficiência da rede pública de saúde mental aumentam o sofrimento psicológico e dificultam a obtenção do cuidado adequado (SILVA; MARCOLAN, 2023; LERNER et al., 2025; FERREIRA, 2016). **OBJETIVO:** Relato de experiência de atendimentos clínicos com adolescentes e adultos, teorizados na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). **METODOLOGIA:** Os atendimentos foram realizados em consultório particular, de forma individual e semanal, com duração de 50 minutos cada e fundamentados na TCC e Prática Baseada em Evidências (PBE). Eles incluíram vínculo terapêutico, escuta qualificada e rastreamento contínuo do risco, por meio de relato do paciente, questionamento socrático e os instrumentos BDI, BSI e OQ-45, psicoeducação, reestruturação cognitiva, ativação comportamental, estratégias de enfrentamento, planos de segurança e encaminhamento psiquiátrico quando indicado. Os atendimentos foram realizados com adolescentes e adultos em contextos de vulnerabilidade socioeconômica e familiar, além de pessoas LGBTQIAPN+. Foram respeitados os preceitos éticos da psicologia (BECK, 2022; BRYAN; RUDD, 2024; FUKUMITSU, 2014; CFP, 2005). **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Fevereiro de 2024 a janeiro de 2026. **RESULTADOS E APRENDIZADOS:** Foi possível observar que os pacientes adquiriram conhecimento sobre a tríade cognitiva, favorecendo respostas mais adaptativas e saudáveis ao sofrimento. A diferenciação entre o desejo de término da dor emocional e a ideação suicida se mostrou central para o manejo do risco. Além disso, os conflitos familiares e o pouco suporte social mostraram-se agravantes do sofrimento, enquanto a autolesão apareceu como estratégia de regulação emocional, nem sempre vinculada à ideação suicida (HILDEBRANDT; ZART; LEITE, 2011; LERNER et al., 2025). **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência evidenciou dificuldades no contexto de saúde do país, como o acesso restrito à psicoterapia e a escassez de profissionais na rede pública, reforçando a necessidade de políticas públicas em saúde mental (LERNER et al., 2025).

Palavras-chave: Vulnerabilidade socioeconômica, Terapia Cognitivo-Comportamental, Comportamento suicida, Autolesão.

CUIDADO PSICOLÓGICO EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE PSÍQUICA: PREVENÇÃO, INTERVENÇÃO E ACOLHIMENTO

Área temática: Boas práticas em saúde mental no manejo do comportamento suicida, autolesão e luto

Bárbara Victória de Sousa Silva, Taíse Januário de Oliveira

Introdução: O comportamento suicida, a autolesão e as vivências de luto são fenômenos complexos presentes na prática psicológica em diversos contextos. Essas demandas exigem intervenções éticas e sensíveis à singularidade do sujeito, considerando fatores subjetivos, sociais e culturais. As práticas em saúde mental são fundamentais para a prevenção, o manejo das crises e a promoção de cuidados que fortaleçam o vínculo terapêutico e a dignidade das pessoas. **Objetivo da pesquisa:** Analisar práticas em saúde mental no manejo do comportamento suicida, da autolesão e do luto, a partir das contribuições da Psicologia, destacando estratégias de cuidado, prevenção e acolhimento em contextos clínicos e psicossociais. **Metodologia:** Trata-se de um relato de pesquisa, de abordagem qualitativa e exploratória, elaborado a partir da sistematização de experiências profissionais em contextos clínicos e psicossociais de atenção à saúde mental. A análise baseou-se na articulação entre a prática psicológica e referenciais teóricos. **Resultados e discussões:** Os achados indicam que práticas psicológicas eficazes incluem escuta qualificada, acolhimento empático, avaliação contínua do risco suicida, elaboração de planos de segurança e fortalecimento da rede de apoio. No manejo da autolesão, destaca-se a compreensão de suas funções psíquicas, evitando abordagens punitivas. No luto, práticas que validam o sofrimento e respeitam o tempo subjetivo mostram-se essenciais, prevenindo patologizações. A atuação interdisciplinar e a formação continuada do psicólogo são fundamentais para um cuidado ético. **Considerações finais** A Psicologia exerce papel central na promoção de práticas qualificadas em saúde mental frente ao comportamento suicida, à autolesão e ao luto. Intervenções humanizadas e articuladas em rede contribuem para a prevenção do sofrimento psíquico e a qualificação do cuidado.

Referências Bibliográficas:

- BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção do suicídio: manual para profissionais de saúde. Brasília, 2017.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Tentativas de suicídio e suicídio consumado: orientações para a atuação profissional. Brasília, 2013.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Prevenir o suicídio: um imperativo global. Geneva, 2014.
- TAVARES, M. A.; SILVA, R. S.; FERREIRA, L. M. Intervenções psicológicas e prevenção do suicídio. Revista de Saúde Pública, v. 54, e036, 2020.

Palavras-chave: Psicologia, Saúde mental, Comportamento suicida, Autolesão, Luto.

ACEITAÇÃO EM VEZ DE EVITAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM LUTO PERINATAL A PARTIR DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO (ACT)

Área temática: Processos de luto e posvenção

Lilian Siqueira do Nascimento Vidal

Apresentação e contextualização da experiência: O luto perinatal, decorrente da perda gestacional ou neonatal, constitui uma experiência de intenso sofrimento psíquico, frequentemente marcada pela ausência de reconhecimento social. Tal condição pode favorecer isolamento emocional, esquiva experiencial e dificuldades na elaboração do luto, impactando a saúde mental das mulheres enlutadas. No contexto clínico, torna-se fundamental adotar abordagens que acolham a dor sem patologizá-la, favorecendo a reconstrução de sentidos e vínculos. A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), inserida no campo das terapias contextuais, propõe a ampliação da flexibilidade psicológica como alternativa ao controle rígido das experiências internas. Objetivo da experiência: Relatar a experiência clínica de intervenção psicoterapêutica, orientada pela Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), no acompanhamento de uma mulher em luto perinatal, destacando aprendizados e contribuições para o cuidado em saúde mental. Metodologia da experiência: Relato de experiência clínica desenvolvido a partir de atendimentos em psicoterapia individual em consultório particular, fundamentado nos processos centrais da ACT, com foco na redução da esquiva experiencial e da fusão cognitiva, bem como na promoção da aceitação, do contato com o momento presente, da clarificação de valores e da ação compromissada. A sistematização respeitou os princípios éticos e o sigilo profissional. Período de realização: A experiência clínica ocorreu entre setembro de 2024 e setembro de 2025, com início do acompanhamento aproximadamente quarenta dias após a perda gestacional. Resultados / Aprendizados: Observou-se ampliação da flexibilidade psicológica, com redução de comportamentos de evitação, maior integração da memória do bebê à narrativa de vida e fortalecimento da identidade materna. A aceitação da experiência dolorosa favoreceu a reconstrução de sentidos e o engajamento em áreas de vida significativas. Análise crítica: A experiência evidencia a relevância da ACT no manejo do luto perinatal, especialmente em contextos de luto não reconhecido, ao sustentar uma compreensão do sofrimento que não patologiza a dor e favorece ações orientadas por valores, ressaltando a importância de práticas clínicas sensíveis às dimensões simbólicas e identitárias da perda.

Referências bibliográficas:

- CRUZ-GAITÁN, M. et al., 2017; FRANCO, M. H. P., 2021; HAYES, S. C. et al., 2021; PARKES, C. M., 1998; PEREIRA, M. E. C., 2018.

Palavras-chave: Luto perinatal; Terapia de Aceitação e Compromisso; Flexibilidade psicológica; Saúde mental; Luto não reconhecido.

DO TRAUMA AO SUÍCIDIO, PSICOEDUCAÇÃO E PROCESSOS TERAPÊUTICOS FRENTE ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção

Lucas Tapias Sussel, Juliano de Oliveira Soares, Mariana de Souza Santos, Wilson Conte de Las Vilas Rodrigues

A adolescência é uma fase do desenvolvimento marcada por intensas transformações biopsicossociais, a violência contra crianças e adolescentes constitui um grave problema em saúde pública com repercussões significativas e intangíveis no que se refere ao desenvolvimento psíquico, levando ao processo de trauma que pode ocasionar inúmeros prejuízos, e levar ao Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Diante destas considerações apresentamos um relato de experiência de uma adolescente na terceira internação em enfermaria de saúde mental, devido múltiplas tentativas de suicídio por intoxicação exógena, sendo todas internações ocorridas no segundo semestre de 2025. A menor apresentou alteração de comportamento, com auto e heteroagressão, ideação suicida e a utilização de objetos de transição (chupeta e bonecas), ocorridos após relato de violência sexual. No seu acolhimento houve resistência intensa da paciente devido a equipe ser composta por integrantes do sexo masculino, com diversas solicitações por alta, por isso os atendimentos foram realizados na presença de sua mãe. Para vinculação foram utilizados diversos instrumentos, em especial o diário de sentimentos. Desta forma obtivemos informações acerca de detalhes do ocorrido, relevantes para o processo de psicoeducação e psicoterapia. Este relato de experiência objetiva a discussão sobre a abordagem do trauma e os impactos em seus processos terapêuticos. Foram realizados acolhimento e psicoeducação conjunta (médico e psicólogo), em todo momento acompanhada pela mãe, conforme o desejo da menor, tendo em vista a vivência de violência sexual. A utilização de ferramentas de abordagem subjetiva do trauma, focando no bem estar atual da paciente, nos permitiu acessar de forma diretiva os impactos da violência em sua psiquê, promovendo melhora no padrão de comportamento e, conseqüentemente, na sua qualidade de vida. Aventamos a hipótese de um quadro de TEPT após avaliação do contexto da paciente, compreendendo a ideação suicida como sintoma. Relatar o fato é reviver o trauma, acessando as emoções e sentimentos vividos, trazer essas experiências, constantemente, para o momento atual pode reforçar e agravar ainda mais os sintomas. Assistir a paciente trabalhando seu conteúdo subjetivo por meio do diário de sentimentos, retirando o enfoque da violência, e enfocando nas suas emoções, propiciou a vinculação que viabilizou as intervenções e a psicoeducação.

Palavras-chave: Violência, Transtorno de estresse pós-traumático, Suicídio

ENTRE PEDRAS E CRÍTICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA DISCENTE/DOCENTE COM DEPENDENTES QUÍMICOS EM LUTO EM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Carla Araujo Bastos Teixeira, Gleidilene Freitas da Silva, Karla Emanuely da Silva Rocha, Giovanna Karin Silva Pinto

Apresentação e contextualização da experiência: Trata-se de um relato de experiência sobre uma atividade extrassala ligada à disciplina Enfermagem e Saúde mental - CCEN0030 do curso de bacharelado em Enfermagem. A atividade compõe-se de uma visita técnica à Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança englobando o planejamento e a execução das ações envolvidas durante a visita e a posterior discussão e produção científica oriunda da atividade. A atividade caracteriza-se como extensionista sendo realizada junto à atividade da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde Mental cadastrada na Direção de extensão sob o código PJ127-2025. Objetivo da experiência: aproximação os estudantes da realidade do cuidado em saúde mental e no tratamento da dependência química, integrando teoria, prática e análise crítica. Metodologia da experiência: sistemática, participativa e reflexiva, contemplando três momentos pré, durante e pós atividade. A preparação teórica em sala de aula, com estudo de conteúdos relacionados à saúde mental, dependência química, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), políticas públicas e o papel do enfermeiro nesse contexto. Nesse momento, os alunos foram orientados quanto aos objetivos da visita, às normas éticas, postura profissional e ao respeito à privacidade dos acolhidos. A visita técnica propriamente dita com observação participante, execução de escuta ativa e oficina terapêutica. Foi finalizada com discussão crítica em sala e produção científica. Período de realização: A visita aconteceu no mês de outubro de 2025 no município vizinho de Iracema-RR. Resultados/Aprendizados: Os resultados foram divididos nas seguintes categorias: 01) Tipos de luto e relação com dependência química; 02) Processo de Enfermagem ao acolhido; 03) Comunidade terapêutica x RAPS e 04) Feedback. Análise crítica: A visita técnica constituiu uma experiência pedagógica essencial para a formação do enfermeiro, ampliando o entendimento sobre os diferentes dispositivos da rede de atenção psicossocial e preparando o estudante para uma atuação mais consciente, diversificada, qualificada e crítica na área da saúde mental. Não obstante, a construção individual da própria visão crítica ao sistema foi discutida coletivamente na perspectiva horizontal.

Palavras-chave: Saúde Mental; Visita Técnica; Enfermagem; Luto.

A VIDA QUE NÃO CABE NO PROTOCOLO: REFLEXÕES DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Área temática: Atenção à crise

Evandro da Fonseca Almeida, Daniele da Silva Corrêa Almeida

A Atenção Primária à Saúde (APS) é também espaço de produção do cuidado em Saúde Mental, por lidar diretamente com os modos concretos de viver, adoecer e sofrer nos territórios. Starfield (2002), afirma que é nível do sistema mais próximo da vida cotidiana, atravessado por determinantes sociais, econômicos e culturais. Contudo, a organização destes permanece fortemente orientada por normas, produzindo a invisibilização de sofrimentos que não se traduzem em procedimentos formais. Este resumo apresenta reflexões sistematizadas a partir de experiências concretas vividas na Estratégia Saúde da Família, tomando situações recorrentes do cotidiano como analisadores do cuidado, observadas ao longo da prática profissional na APS no período de 2007 até os dias atuais. Emergiram, de forma reiterada, sofrimentos associados ao encarceramento de familiares, à pressão pelo retorno precoce ao trabalho no puerpério, à ausência de perspectivas sociais entre adolescentes, ao envelhecimento em contextos de fragilização dos vínculos familiares e à intensificação da precarização do trabalho, com jornadas extensas e regimes laborais extenuantes, dentre outros. Tais situações evidenciam a insuficiência da clínica centrada exclusivamente na normalização biológica. Para Canguilhem (2020), o sofrimento observado não se reduz a desvios patológicos, mas expressão singular de produzir normatividade frente a condições adversas. Já a racionalidade de governo da vida, conforme analisado por Foucault (2008), privilegia aquilo que pode ser regulado, mensurado e controlado, desvalorizando experiências que escapam de dispositivos de segurança. Na atualidade, essa lógica é intensificada pelo neoliberalismo descrito por Dardot e Laval (2016), ampliando a produção de sofrimento social e incidindo diretamente sobre sujeitos usuários e trabalhadores da saúde. Nessas circunstâncias, o cuidado produzido ocorre no campo do trabalho vivo em ato (MERHY, 1998), sustentado pela escuta qualificada, pelo vínculo e pela implicação ética. Transcender a norma, sem negá-la, mostra-se fundamental para reduzir o sofrimento, permitindo que sujeitos se expressem livremente e construam sentidos próprios sobre sua experiência. Essa prática aproxima-se da noção de biosofia como sabedoria da vida, conforme discutido por Schäffer e Cassol (2023), e do entendimento da educação como encontro solidário entre subjetividades, proposto por Cassol (2020). Assim, a APS reafirma-se como espaço de defesa da vida, onde o cuidado em Saúde Mental se constrói no diálogo permanente entre norma e existência.

Palavras-chave: Saúde Mental, Atenção Primária à Saúde, Cuidado, Sofrimento Social, Escuta.

SUICÍDIO ENTRE AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção
Hellen Tsuruda Amaral, Mayssun Omari Osman, Aline Dele Crode Amaral, Danielle Lotowski Aliaga, Marina Delabona

O suicídio entre profissionais da segurança pública tem se configurado como um relevante problema de saúde pública, em razão das especificidades do trabalho policial, como a exposição contínua a situações de risco, violência e estresse ocupacional (ASSIS; AZEVEDO; CHOUCAIR, 2024). No Brasil, estudos apontam a vulnerabilidade da categoria a agravos à saúde mental. No entanto, ainda são escassas as pesquisas sobre o suicídio entre esses profissionais, fatores de risco e proteção. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre fatores de risco e proteção associados ao registro de suicídio de profissionais da segurança pública. Hipotetizou-se que fatores contextuais estivessem associados à variabilidade no registro de suicídio entre profissionais da segurança pública, como o gênero e ano. O estudo envolveu a análise de dados secundários de acesso público, da base de dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (2025), entre os anos de 2020 e 2025. Foram avaliados 31086 registros sobre o óbito de agentes públicos de segurança, de 27 unidades federativas. Foram realizadas análises descritivas e regressão linear múltipla. Os resultados indicaram que o suicídio foi a principal causa de óbito entre os agentes no período avaliado, identificado em 54,69% dos registros, com queda entre os anos de 2024 e 2025. Na regressão linear múltipla, as variáveis ano, unidade federativa e sexo do agente explicaram 27,3% da variabilidade do registro de suicídio ($R^2 = 0,273$; $p < 0,001$), com o ano identificado como único preditor significativo. Estes resultados podem estar associados a fatores como a maturação de marcos regulatórios recentes, como o Decreto nº 11.107/2022 (BRASIL, 2022). Outras hipóteses envolvem ações como a Portaria MJSP nº 439/2023 (BRASIL, 2023), que passou a condicionar 10% do Fundo Nacional de Segurança Pública a ações de qualidade de vida; o incremento orçamentário de 27% na Rede de Atenção Psicossocial em 2023, e a adoção de programas institucionais para a promoção da saúde mental da categoria. As limitações do estudo envolvem possíveis subnotificações, falta de acesso a outras variáveis sociodemográficas, especificidades da implementação das políticas nas unidades federativas e dados sobre condições laborais. Os resultados reforçam a vulnerabilidade da categoria ao suicídio, indicando a necessidade de ampliação de políticas públicas, disponibilidade de dados; e abordagens abrangentes para o enfrentamento da questão.

Palavras-chave: Suicídio; Profissionais da segurança pública; Saúde mental

LUTO: UMA ANÁLISE BASEADA EM ESTUDOS BRASILEIROS E PRÁTICA CLÍNICA

Área temática: Processos de luto e posvenção
Maria Helena Pellegrino de Oliveira Souza

O luto é compreendido como um processo natural e universal, desencadeado pela perda significativa de um ente querido. No cenário brasileiro, as experiências e manifestações dessa dor são profundamente moldadas por uma rica diversidade de crenças, rituais e valores sociais. Esta análise contextualiza o luto não apenas como um fenômeno biológico, mas como uma vivência que exige dos profissionais de saúde uma abordagem sensível, empática e atenta às nuances culturais do país. O objetivo central é contribuir para o aprofundamento da compreensão do luto no contexto psicológico nacional, focando na promoção do bem-estar emocional e no desenvolvimento de estratégias de intervenção que respondam às necessidades específicas dos enlutados brasileiros. Fundamenta-se em uma abordagem qualitativa que integra a revisão bibliográfica de produções científicas nacionais (consultadas em bases como Scielo e Google Acadêmico) com a observação prática decorrente de atendimentos clínicos. Durante o processo, priorizou-se o rigor ético e a preservação do sigilo dos clientes. O levantamento teórico e a análise clínica basearam-se em referências e práticas consolidadas entre os anos de 2003 e 2023, período que reflete a evolução dos estudos sobre morte e desenvolvimento humano no Brasil. Os estudos apontam que a escassez de suporte social e a presença de transtornos prévios são fatores que intensificam o sofrimento. Intervenções da Psicologia e a estimulação magnética transcraniana mostram-se promissoras no manejo do luto complicado. Na prática clínica, observou-se que o luto não possui prazo definido e manifesta-se como uma oscilação emocional complexa, comparável a uma 'montanha russa', repleta de sentimentos de culpa e mudanças de humor. Embora o luto antecipatório permita um processamento inicial, ele não reduz necessariamente a dor posterior ao falecimento. A análise revela que o luto no Brasil é influenciado por uma trama única de fatores sociais. A eficácia do suporte psicológico depende da valorização dos rituais e do fortalecimento das redes de apoio, elementos fundamentais para que o indivíduo consiga reconstruir sua vida e encontrar novos sentidos diante da ausência de quem ama.

Referências bibliográficas:

- ALVES, R. S.; COSTA, M. P.; PEREIRA, L. A. Intervenções neuropsicológicas no luto: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Neuropsicologia*, 2023.
- COUTINHO, C. O. *Cuidados Paliativos e Luto*. Porto Alegre: Artmed, 2015.
- GOMES, C. R.; LIMA, F. S. Fatores de risco para o luto complicado. *Revista Brasileira de Psicologia Clínica*, 2017.
- KOVÁCS, M. J. *Morte e Desenvolvimento Humano*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.

Palavras-chave: Luto; suporte ao luto; aspectos psicológicos.

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO INTENSIVISTA NA AVALIAÇÃO DO RISCO DE SUICÍDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Área temática: Boas práticas em saúde mental no manejo do comportamento suicida, autolesão e luto

Aline Monteiro Simm, Caroline Pofahl Lima, Stella Graff Cella

APRESENTAÇÃO: Em 2023, o Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizou 11.502 internações por lesões autoprovocadas, representando um aumento de 25% em relação a uma década atrás. Embora esse dado revele um cenário alarmante, o número de indivíduos que procuram os serviços de saúde em momentos de crise em saúde mental ainda é reduzido. Compreende-se que o atendimento psicológico ao paciente internado por tentativa de suicídio no contexto hospitalar desempenha um papel fundamental nos encaminhamentos e, conseqüentemente, na redução do risco de novas tentativas. **OBJETIVO:** Refletir sobre o papel do psicólogo intensivista no atendimento de pacientes internados após tentativa de suicídio. **MÉTODO:** Relato de experiência de um estágio profissionalizante em psicologia hospitalar realizado por duas estudantes do décimo período do curso de Graduação em Psicologia e orientado pela preceptora local. O estágio ocorreu ao longo do ano de 2025, em um hospital geral privado, localizado na cidade de Curitiba. **RESULTADOS:** A atividade realizada foi o atendimento a pacientes com indicativos de tentativa de suicídio e seus acompanhantes. Os atendimentos ao paciente tiveram como objetivos 1. Acolher e construir um vínculo terapêutico; 2. Avaliar o risco de suicídio; 3. Investigar o histórico em saúde mental; 4. Identificar os fatores de risco, proteção e precipitantes; 5. Escutar ativamente sua história de vida e analisar seu contexto sociocultural; 6. Localizar sua rede de apoio. O atendimento aos acompanhantes visou proporcionar acolhimento, apoio e escuta ativa, bem como validar as informações coletadas previamente. Para pacientes que realizavam acompanhamento com profissionais em saúde mental, estes, quando possível, foram contatados para a discussão do caso, com o intuito de ampliar a análise clínica. Por fim, houve discussão de caso em equipe multidisciplinar, a fim de alinhar sobre a especificidade do cuidado, manejo ambiental e encaminhamentos. **ANÁLISE CRÍTICA:** As intervenções realizadas mostraram-se eficazes para o atendimento e encaminhamento de pacientes internados em UTI, além de contribuir para a formação profissional das estagiárias. A experiência evidenciou a importância da formação especializada no atendimento de crises em saúde mental, fundamentada em um olhar biopsicossociocultural, promotora de cuidado ético, autonomia e resolutividade.

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar, Suicídio, Avaliação de risco, Unidade de Terapia Intensiva

“SACADA PRA VIDA”: UMA EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NA ATENÇÃO À CRISE

Área temática: Atenção à crise

Joana Schenatz Trautwein, Gilsenei Tavares

A experiência relatada ocorreu durante um estágio anual de psicologia, na função de acompanhantes terapêuticos (At), junto a um grupo de teatro de um CAPS II. Nesse contexto, foi construído um vínculo de amizade terapêutica com um usuário que vivenciava intensos sentimentos e comportamentos suicidas. Gradualmente, constituiu-se uma rede coletiva de cuidados envolvendo estagiários, trabalhadores do CAPS, coletivo antimanicomial do município, universidade e outros usuários do serviço. A tessitura dessa rede sustentou-se no acompanhamento terapêutico (AT) como estratégia clínica de cuidado à crise, produzindo encontros tanto no CAPS quanto em espaços significativos do território do acompanhado, como a rua, a praia, sua casa e por meio de contatos telefônicos. O trabalho foi apoiado por supervisões, reuniões de equipe, grupo de estudos e articulação com outros dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial. Entre os efeitos observados, destaca-se a potência da arte — especialmente do teatro — como ferramenta de expressão e coletivização de afetos. A experiência artística favoreceu a construção de uma grupalidade marcada pela escuta e pelo acolhimento para além das paredes do serviço, aspecto que foi fundamental nos momentos de intensificação da crise. Em uma dessas situações, o contato telefônico com uma At possibilitou acolhimento imediato quando o acompanhado se encontrava na sacada de casa, atravessado por sentimentos de morte. A intervenção incluiu escuta qualificada, acionamento da rede de apoio e intensificação do cuidado nos dias subsequentes. O acompanhamento terapêutico mostrou-se estratégia clínica relevante ao sustentar uma presença no território existencial do usuário, contribuindo para a construção de estratégias aliadas ao desejo de vida que coexistia com os afetos de morte. Dentre elas, destaca-se a realização de um encontro em sua casa com pessoas com quem havia construído vínculos — usuários e estagiários — transformando a sacada, antes associada à morte, em espaço de celebração e reafirmação da vida. O nome do título deste relato remete a este momento, resgatando a função terapêutica do AT de ressignificação e criação de sacadas para vida. A análise da experiência evidencia a potência do acompanhamento terapêutico como estratégia de atenção à crise e prevenção de internações psiquiátricas, indicando a importância e a necessidade de espaços de formação e fortalecimento do AT. Por fim, com esta experiência, defende-se o AT como fazer clínico que é construído com afeto, no coletivo e no território, reafirmando os princípios da reforma psiquiátrica brasileira.

Palavras-chave: Acompanhamento terapêutico; sentimentos suicidas; atenção à crise.

AUTO-INTOXICAÇÃO: A OVERDOSE INTENCIONAL COMO MECANISMO AUTOLESIVO E/OU SUICIDA

Área temática: Sentimentos suicidas

Ana Helena Laginski, Pedro Ramiro Meireles Santos, Leticia Proença Wyatt

O comportamento autolesivo mostra aumento significativo entre pessoas em sofrimento mental, com milhões de tentativas de suicídio planejado registradas globalmente. Evidências indicam que o comportamento suicida não é exclusivo de transtornos psiquiátricos específicos, podendo ocorrer independentemente de um diagnóstico formal. Do ponto de vista epidemiológico, as tentativas por auto-intoxicação são mais frequentes no sexo feminino, especialmente entre adolescentes e jovens adultas. Nessa população, os antidepressivos e os benzodiazepínicos configuram as classes de medicamentos mais utilizados, outras substâncias aparecem com menor frequência. Tendo em vista a multifatorialidade desse fenômeno, este estudo tem como objetivo identificar a intencionalidade da auto-intoxicação como meio autolesivo e/ou suicida nas pessoas em sofrimento mental. O perfil epidemiológico também é explorado. Foi realizada busca (2015–2025) no PubMed (589), SciELO (8) e ScienceDirect (716), totalizando 1.313 estudos. Antes da triagem, definiram-se critérios de inclusão: overdose intencional, suicídio por overdose, uso de drogas para autolesão e jovens adultos. Os registros foram compilados no Rayyan e 89 duplicatas foram removidas, restando 1.268 estudos para a fase 1 (triagem por título e resumo), da qual 9 foram considerados claramente relevantes. Em seguida, 74 estudos avançaram para a fase 2 (leitura na íntegra), culminando no total final de 16 estudos que atenderam aos critérios. Estudos mostram que mulheres jovens são as principais tentantes de suicídio planejado com uso de overdose, representando a maioria dos casos na China, Tailândia e Japão, em jovens de até 20 anos. A overdose medicamentosa é o método mais frequente entre meninas de 10 a 14 anos, que tendem a utilizá-la já de primeira. Os adolescentes fazem maior uso de antidepressivos e medicamentos de venda livre (analgésicos), com picos no período escolar, sugerindo estressores acadêmicos e sociais. Entretanto, adultos recorrem mais aos benzodiazepínicos. O Transtorno Depressivo Maior está associado ao risco de overdose, pois triplica a probabilidade de morte em contraste à população geral. Entre jovens, as tentativas costumam ser mais impulsivas e menos planejadas, tendo uma menor letalidade imediata comparado a adultos, porém com rápida recorrência. Diante do caráter multifatorial do fenômeno, é importante reduzir o estigma, promover acolhimento e investir em intervenções personalizadas para cada paciente.

Palavras-chave: Auto-intoxicação, Overdose intencional, Comportamento autolesivo, Tentativa de suicídio, Intoxicação medicamentosa, Saúde mental.

SAÚDE MENTAL E ESTRESSE OCUPACIONAL DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO: DESAFIOS EMERGENTES PARA A ATENÇÃO À CRISE

Área temática: Atenção à crise

Eliane das Graças Ridão, Regina Célia Bueno Rezende Machado, Alexandra Renata Moretti

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O sofrimento psíquico entre profissionais de enfermagem tem se intensificado em hospitais públicos, associado à sobrecarga de trabalho, à exposição constante a situações de dor, adoecimento e morte, e a condições institucionais adversas. Esse contexto configura um cenário de crise que afeta tanto a saúde mental dos trabalhadores quanto a qualidade da assistência prestada. A experiência relatada deriva da etapa de coleta de dados de uma pesquisa de mestrado realizada em um hospital público do norte do Paraná, caracterizado por elevada demanda assistencial, evidenciando a relevância de estratégias de atenção à crise voltadas aos trabalhadores da saúde. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Descrever aspectos emergentes do processo de coleta de dados de um estudo sobre estresse e saúde mental de profissionais de enfermagem, destacando implicações para a atenção à crise e o cuidado em saúde mental do trabalhador. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** A experiência refere-se à etapa de coleta de dados de um estudo transversal, de abordagem quantitativa, conduzido com profissionais de enfermagem atuantes na assistência direta ao paciente. Foram aplicados questionário sociodemográfico e instrumentos padronizados e validados no Brasil para rastreamento de estresse percebido, sintomas de ansiedade, depressão e uso de substâncias psicoativas. A aplicação ocorreu de forma individual, no ambiente de trabalho, após esclarecimento e assinatura do TCLE. O processo foi conduzido de maneira padronizada, sem intervenções ou orientações clínicas, garantindo neutralidade e não interferência da pesquisadora. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2025, em diferentes turnos e setores assistências da instituição. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Observou-se elevada adesão e participação espontânea. Manifestações verbais de sofrimento psíquico emergiram de forma não solicitada após o término dos questionários, revelando demanda latente por escuta e reconhecimento institucional. Mesmo sem caráter interventivo, o contexto evidenciou sinais de sofrimento ocupacional e vulnerabilidade psicossocial. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência indica que pesquisas em saúde mental, quando realizadas em contextos institucionais de crise, podem expor fragilidades organizacionais e subjetivas do trabalho em enfermagem. Os achados reforçam a necessidade de políticas institucionais permanentes de cuidado ao trabalhador, criação de espaços de escuta e estratégias de prevenção do sofrimento psíquico grave entre profissionais que sustentam a assistência.

Palavras-chave: Saúde Mental, Estresse Ocupacional, Profissionais de Enfermagem, Atenção à Crise.

DO TÉDIO À AUTOLESÃO: ASSOCIAÇÃO ENTRE TEMPO DESORGANIZADO, USO PROBLEMÁTICO DE REDES SOCIAIS E SOFRIMENTO PSÍQUICO

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção
Pedro Ramiro Meireles Santos, Ana Helena Laginski, Leticia Proença Wyatt

O uso de redes sociais tem se tornado um grande problema na sociedade atual. O mundo está sempre conectado, as pessoas estão cronicamente online e, muito em virtude disso, a saúde mental da população vem piorando. A cada dia, mais casos de depressão e ansiedade são diagnosticados. É possível que haja uma estrita relação entre o uso excessivo de redes sociais e o sofrimento psíquico. É exatamente o que essa revisão sistemática vem desmistificar: a relação do uso demasiado e/ou indevido de redes sociais com o ócio não criativo e como isso impacta na saúde mental da sociedade. A revisão foi conduzida nas bases PUBMED (n = 10), ScienceDirect (n = 378) e SciELO (n = 0), considerando artigos publicados nos últimos cinco anos. Três avaliadores aplicaram critérios de inclusão relacionados a FoMO (Fear of Missing Out), redes sociais, suicídio, autolesão, nomophobia, ócio não criativo e consequências do uso de tecnologia, bem como critérios de exclusão previamente definidos. Na primeira fase foram aprovados 10 artigos. Na segunda fase, com leitura na íntegra e votação binária (“sim”/“não”), foram aprovados apenas os estudos com consenso total. Ao final, 20 artigos compuseram a revisão. Nesses artigos foram analisados FoMO, o uso de redes sociais e de smartphones, cyberbullying e os impactos disso na saúde mental. Os achados indicam que FoMO e padrões de uso são o eixo central do sofrimento psicossocial. Eles aumentam a busca por validação e explicam o checking compulsivo, que eleva o estresse, fadiga e sintomas ansioso-depressivos, podendo culminar na autolesão e ideação suicida nos grupos vulneráveis. O tipo de uso importa tanto quanto o tempo de tela; o engajamento com conteúdo suicida pode facilitar a passagem da fase da ideação para a da tentativa. Complementando, distúrbios do sono e fadiga digital podem intensificar desfechos autodestrutivos. O FoMO e a autolesão são multifatoriais e potencializados pela comparação social e engenharia das plataformas, tornando o ambiente digital um ambiente hostil que pode intensificar os desfechos autolesivos. Apesar dos resultados esperados, ressaltando a internet como um ambiente hostil e o seu uso indiscriminado ser perigoso, essa revisão possui algumas limitações, as quais reforçam a necessidade de novas pesquisas. Além disso, compreender comportamentos de risco e promover a segurança nos ambientes digitais é essencial para uma sociedade menos doente no futuro.

Palavras-chave: Redes sociais, FoMO (Fear of Missing Out), Uso problemático de smartphone, Saúde mental, Autolesão, Cyberbullying e violência digital, Ócio não criativo

IMPLANTAÇÃO DA UNAE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL

Área temática: Saúde mental de crianças e adolescentes: comportamento suicida, autolesão e luto

Deborah da Silva Apolinario Quintão

Apresentação e contextualização da experiência: A Reforma Psiquiátrica Brasileira reorganizou o cuidado em saúde mental com a criação da RAPS e dos CAPSi. Embora atendam à população infantojuvenil, a demanda, incluindo crianças em risco de suicídio, com autolesão ou em luto, permanece elevada, exigindo estratégias complementares. Em municípios de pequeno porte, essa lacuna compromete a continuidade do cuidado. Diante disso, foi criada a Unidade como dispositivo complementar à RAPS, ampliando o acesso, fortalecendo o cuidado territorial e garantindo acompanhamento multiprofissional contínuo. Objetivo da experiência: Relatar a implantação da Unidade como estratégia complementar de cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes, incluindo casos de risco de suicídio, autolesão e luto. Metodologia da experiência: A Unidade é um serviço especializado, registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, com equipe multiprofissional: neuropsicóloga, neuropsicopedagoga, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, profissional de psicomotricidade e fonoaudióloga. Atende crianças e adolescentes de 1 a 17 anos e 11 meses, incluindo casos de risco de suicídio, autolesão ou luto, encaminhados pelo CAPSi, APAE ou Referência em Saúde Mental, mediante estratificação de risco. Funciona de segunda a sexta, articulada com a Atenção Primária e demais pontos da RAPS, incluindo matriciamento e acompanhamento compartilhado. Período de realização: Implantada em 2024, encontra-se em funcionamento contínuo. Resultados e aprendizados: A Unidade acompanha cerca de 100 crianças e adolescentes, ampliando o acesso a casos leves e moderados, incluindo indivíduos em risco de suicídio, com autolesão ou em luto. Observou-se maior resolutividade, fortalecimento da rede, qualificação do acompanhamento pós-alta e redução de encaminhamentos inadequados, promovendo continuidade e integralidade do cuidado. Análise crítica: A experiência evidencia a importância de dispositivos intermediários na RAPS, especialmente em municípios de pequeno porte. A Unidade atua de forma complementar ao CAPSi e APAE, fortalecendo o cuidado territorial, promovendo integralidade da atenção e contribuindo para a redução do estigma associado aos transtornos mentais infantojuvenis. O atendimento a crianças em risco de suicídio, com autolesão ou em luto reforça seu impacto social e clínico.

Palavras-chave: Saúde mental; Crianças e adolescentes; Rede de Atenção Psicossocial; Cuidado territorial; Suicídio; Autolesão; Luto.

O IMPACTO EMOCIONAL NO DIABETES TIPO 1 E O LUTO DE CONVIVER COM A PATOLOGIA

Área temática: Atenção à crise

Janisse Medeiros Ferraz, Dr Helder Ferreira

Saúde Mental e Qualidade de Vida dos Adolescentes com Diagnóstico de Diabetes Tipo 1 Residentes em Faixa de Fronteira

A Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica grave com alta morbimortalidade e com custos elevados, sendo um desafio de saúde pública no Brasil e global. Afetando principalmente crianças e adolescentes, o diagnóstico impacta a saúde mental e qualidade de vida, exigindo um tratamento integral que abranja aspectos emocionais, médicos e econômicos. A desigualdade social agrava a condição, e a prevenção e controle demandam investimentos em educação e apoio para uma melhor qualidade de vida. O presente projeto tem como objetivo avaliar a qualidade de vida e saúde mental de adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1 em região de fronteira. A pesquisa adota os métodos de abordagem quali-quantitativa, descritivo-exploratória. Os dados serão coletados de adolescentes diagnosticados com DM1. Para os dados quantitativos, serão utilizados os questionários DASS-21, para sintomas de depressão, ansiedade e estresse, e o WHOQOL-Bref-26 da OMS para qualidade de vida. Para os dados qualitativos, serão realizadas entrevistas gravadas a partir de um roteiro de perguntas e transcritas na íntegra. A fase exploratória busca encontrar novos dados, informações e subsídios sobre o fenômeno em questão sob a ótica de Minayo. Espera-se que os achados darão subsídio ao desenvolvimento de estratégias de apoio eficazes, programas de detecção precoce e autogerenciamento fortalecendo políticas de saúde pública para reduzir o impacto da doença; também auxiliará profissionais de saúde no aprimoramento e acolhimento do manejo de pacientes e suas famílias, promovendo a autonomia dos jovens no controle de sua condição crônica e reforçando a necessidade de uma abordagem integral que considere aspectos emocionais, médicos e econômicos.

Palavras-chave: Saúde mental. Diabetes. Qualidade de vida.

O LUTO DA MÃE IDEAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ACOLHIMENTO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Área temática: Processos de luto e posvenção
Luisa Mertz Sousa, Ana Vanessa da Silva Bade

INTRODUÇÃO: O puerpério é reconhecido como um período de intensa vulnerabilidade emocional, frequentemente associado à suspeita de transtornos mentais, como a depressão pós-parto. Este relato apresenta reflexões a partir de um acompanhamento multiprofissional na Atenção Primária à Saúde (APS), no Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de mãe secundípara, com histórico de medicalização na primeira gestação e impossibilidade de amamentar, fatores que intensificaram sentimentos de culpa e inadequação no puerpério atual. Nesse contexto, identificou-se um quadro de sofrimento ligado ao medo das mudanças, exaustão e à frustração frente à maternidade idealizada. Muitas mulheres vivenciam essa ruptura, atravessada por expectativas sociais, na qual emerge o luto da mãe ideal, processo simbólico relacionado à perda de imagem socialmente construída sobre o “ser mãe”, e não a um quadro psicopatológico instalado. **OBJETIVO DA PESQUISA:** Refletir sobre o reconhecimento do luto materno simbólico e a atuação multiprofissional na APS, evitando a patologização precoce do sofrimento psíquico no puerpério. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência qualitativo, embasado no acompanhamento multiprofissional de uma mulher, de 25 anos. A intervenção baseou-se em acolhimento, escuta qualificada, validação emocional e reflexão sobre as expectativas relacionadas à maternidade, considerando histórico gestacional anterior marcado por medicalização e dificuldades na amamentação. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A partir dos atendimentos, identificou-se um quadro de sofrimento relacionado à sobrecarga, ao medo e à idealização da maternidade. A nomeação como luto simbólico favoreceu a compreensão emocional, redução da angústia e fortalecimento materno. A experiência evidencia a relevância da escuta qualificada e do trabalho multiprofissional, destacando a APS como espaço privilegiado na promoção em saúde e prevenção do agravamento do sofrimento psíquico. Discute-se, ainda, a tendência contemporânea à medicalização do puerpério e a necessidade de práticas humanizadas que reconheçam dimensões subjetivas do cuidado. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O relato reforça a importância de reconhecer o luto da mãe ideal como processo legítimo no puerpério, diferenciando sofrimento psíquico transitório de quadros psicopatológicos. A atuação multiprofissional mostrou-se fundamental para a construção de um cuidado integral, ético e humanizado, alinhado aos princípios do SUS. Investir em práticas que valorizem a escuta qualificada e a compreensão contextualizada da maternidade contribui para a promoção da saúde mental e para a prevenção de agravos futuros.

Palavras-chave: Puerpério; Luto simbólico; Maternidade; Saúde mental; Atenção Primária à Saúde

PROCESSOS DE LUTO E POSVENÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO, ACOLHIMENTO E PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Processos de luto e posvenção
Zanete de Fátima Grams

Apresentação e contextualização da experiência: A escola é espaço central de convivência e pertencimento para crianças e adolescentes. Quando ocorre uma perda nesse contexto, o impacto atravessa estudantes, professores, equipe pedagógica e famílias, podendo gerar silêncio, culpa, medo, julgamentos e insegurança coletiva. Este relato sistematiza reflexões sobre uma experiência em instituição escolar após a perda de um estudante. Realizaram-se ações de posvenção com foco em acolhimento, escuta qualificada e cuidado coletivo, seguidas por ações preventivas em saúde mental junto aos adolescentes. Objetivo da experiência: Realizar intervenção em saúde mental no contexto escolar que acolhesse o luto e sustentasse ações de posvenção com estudantes e docentes, articulando estratégias preventivas com adolescentes do ensino fundamental. Metodologia da experiência: Relato qualitativo-reflexivo, baseado na atuação profissional no contexto escolar. As intervenções seguiram princípios éticos e cuidado comunicacional, evitando exposições individuais. Iniciou-se com sondagem institucional. Com estudantes, realizaram-se rodas de conversa, nomeação emocional e dinâmicas em pequenos grupos com cartas temáticas sobre cuidado, não julgamento e apoio entre pares. Com docentes, ocorreu encontro online de acolhimento, escuta e reflexão sobre limites e possibilidades de atuação. Período realizado: As ações ocorreram em 2024, com intervenções de posvenção, e em 2025, com ações preventivas junto a estudantes do 8º ano, articuladas ao Setembro Amarelo. Resultados e aprendizados: Observou-se ampliação de espaços de diálogo, fortalecimento de vínculos e maior procura por apoio. Entre estudantes, emergiram sentimentos como culpa, raiva, tristeza e angústia, possibilitando trabalhar legitimidade emocional, não julgamento e cuidado compartilhado. Entre docentes, foi recorrente a sensação de impotência, e o encontro favoreceu maior clareza sobre acolhimento possível e limites do papel escolar. Análise crítica: A experiência evidenciou limites, como insuficiência de formação continuada em saúde mental e necessidade de maior articulação entre escola, família e serviços especializados em saúde mental. Conclui-se que integrar posvenção e prevenção é prática relevante por favorecer ambientes escolares mais seguros, humanos e acolhedores.

Palavras-chave: Posvenção; Adolescência; Saúde mental escolar; Prevenção

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE TENTATIVAS DE SUICÍDIO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DE UM HOSPITAL REFERÊNCIA EM PSIQUIATRIA NO PARÁ

Área temática: Comportamento suicida: prevenção, risco e proteção

Julia Santos Lisboa, Mario Antonio Moraes Vieira, Tobias Ferreira Gonçalves, Luany Gabriely Saldanha Felipe, Ruth de Souza Martins

INTRODUÇÃO: A implementação da Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada em 2011, para além do levantamento dos dados, teve como objetivo subsidiar a formulação de medidas preventivas, bem como promover a saúde e a cultura da paz. Em 2014, as tentativas de suicídio (TS) foram estabelecidas como notificação imediata, em até 24 horas no âmbito municipal (Brasil, 2017; Cordeiro e Girianelli, 2023). Contudo, a subnotificação é um desafio em todo o território brasileiro, prejudicando ainda a apuração das variações regionais relacionadas ao comportamento suicida. As TS são o fator de risco mais influente para a efetivação da morte autoprovocada, sendo as métricas epidemiológicas instrumentos chave para formulação de estratégias preventivas e eficazes (Silva e Marcolan, 2021). Tendo como lócus da pesquisa um hospital de referência em psiquiatria, questiona-se a situação das informações acerca de uma temática recorrente em saúde mental: o suicídio. **OBJETIVO DA PESQUISA:** Realizar o traçado do perfil epidemiológico da tentativa de suicídio de pacientes atendidos em um hospital público no Pará no ano de 2024, bem como divulgar seus respectivos achados. **METODOLOGIA:** Estudo observacional, analítico e transversal com abordagem quantitativa através da pesquisa retrospectiva em prontuários físicos e eletrônicos. A amostra foi constituída por 364 pacientes que realizaram TS e foram atendidos entre janeiro e dezembro de 2024. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e protocolada sob o número do parecer 7.469.113. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Identificou-se a presença de 4 notificações realizadas ao SINAN, dentro dos 364 casos analisados ao longo de 2024, o que representa aproximadamente 1,10% da amostra total. Esse dado é corroborado pela literatura, que demonstra o sub-registro e inconsistência de informações, ocasionando a invisibilidade de informações e prejuízos no conhecimento desse fenômeno no Brasil (Silva et al., 2025). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nessa perspectiva, é relevante que gestores e corpo assistencial tomem conhecimento para discutir possíveis causas para ocorrência de subnotificação e reunir ferramentas para mitigação dessa realidade, como a sensibilização da qualidade das informações em registros compulsórios e suas contribuições para o quadro de saúde (Puppín et al., 2023).

Palavras-chave: Saúde Mental; Epidemiologia; Suicídio; Tentativa de Suicídio.

O ECO DA AUSÊNCIA: LUTO MATERNO NÃO ELABORADO E A POTÊNCIA DA POSVENÇÃO NA RECONSTRUÇÃO DO SENTIDO DA VIDA

Área temática: Processos de luto e posvenção
Renata de Jesus Canuto Pimentel, Rafaela Araújo de Souza

RESUMO: Apresentação: Este relato de experiência aborda a complexidade do luto materno não elaborado e suas implicações na saúde mental. A perda da mãe, quando esta exerce uma função de onipresença na vida do filho, pode desencadear um processo de desestruturação da identidade. O caso clínico de "Alice" ilustra como a ausência de um processo de separação-individuação prévio e a falta de validação social da dor transformam o luto em um sofrimento paralisante, caracterizado por sintomas físicos e emocionais intensos, como insônia, apatia e perda da vontade de viver. Objetivos: Analisar as consequências psíquicas de um processo de luto materno não elaborado e investigar como as estratégias de posvenção, aplicadas no contexto da clínica psicanalítica, contribuem para a simbolização da perda e a redefinição dos propósitos de vida. Metodologia: Estudo de caso qualitativo e descritivo, fundamentado na abordagem psicanalítica. Os dados foram coletados por meio de sessões de psicoterapia realizadas com uma paciente adulta, utilizando anotações clínicas anonimizadas e referencial teórico baseado em Freud, Winnicott e Green. Período: Setembro de 2025 a janeiro de 2026. Resultados: As intervenções focadas na posvenção permitiram a validação da dor e a resignificação da relação materna. A paciente demonstrou melhora significativa na autoestima e redução da sintomatologia somática ao começar a diferenciar sua identidade da figura da mãe falecida. A escuta analítica funcionou como um suporte para o reinvestimento libidinal em novos projetos de vida. Análise Crítica: A vivência do luto de Alice revelou-se intrinsecamente ligada à qualidade do vínculo prévio e a resposta do meio social, evidenciando que a dor da perda é amplificada quando encontra barreiras à sua expressão. Criticamente, observa-se que a onipresença materna em vida funcionou como uma "prótese psíquica", tornando a morte da mãe uma ameaça à integridade do Eu. A potência da posvenção reside em oferecer o testemunho necessário para que a dor inominável seja transformada em memória integrativa, permitindo que o sujeito retome sua trajetória autônoma sem o peso da culpa ou da paralisia melancólica.

Palavras-chave: Psicanálise; Luto; Posvenção; Identidade.

ENTRE A EXCLUSÃO E O PERTENCIMENTO: IDEIAÇÃO SUICIDA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O MANEJO COLETIVO

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Amanda Rafaela Leria, Gerry Anderson Taques Ribas

Introdução: Pessoas com deficiência intelectual (DI) enfrentam desafios existenciais decorrentes de uma realidade imposta por terceiros, além de julgamentos de incapacidade para atribuir significado à própria vida, decidir autonomamente e exercer escolhas, o que invisibiliza suas angústias emocionais. A DI, definida como transtorno do desenvolvimento intelectual pelo DSM-5-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022), caracteriza-se por déficits persistentes nos funcionamento intelectual e adaptativo, abrangendo domínios conceitual e prático, com início durante o período desenvolvimental. Essa configuração, aliada à exclusão social recorrente, eleva significativamente o risco de ideação suicida, especialmente em casos associados à função intelectual mais preservada, comorbidades como depressão e transtorno bipolar, e estressores psicossociais como abusos e isolamento social, de acordo com o DSM-5-TR. Inseridos em um sistema capitalista que valida existências pela utilidade contributiva, conforme a crítica marxista à objetificação do trabalhador como mercadoria (MARX, 1867), indivíduos com DI são reduzidos a corpos incapazes, excluídos do mundo do trabalho e da cidadania plena. Essa desvalorização ontológica, alinhada ao capacitismo contemporâneo gera angústias silenciadas que desencadeiam ansiedade, depressão clínica e, em última instância, ideação suicida. A DI avançou formalmente em inclusão (Convenção da ONU, 2006), mas persistem lacunas em políticas públicas e produção científica que validem suas existências além da produtividade, garantindo acesso a atividades coletivas que redefinem sua subjetividade e promovam sentido existencial (VYGOTSKY, 1991). Objetivo e metodologia: Sintetizar evidências sobre ideação suicida em DI, identificando riscos existenciais e manejos para protagonismo. Revisão integrativa (WHITTEMORE; KNAFL, 2005) em SciELO, PubMed etc. (2012-2025), com 35 estudos analisados tematicamente (BARDIN, 2016). Resultados e discussão: Ideação suicida decorre de frustração, exclusão produtivista e invisibilidade emocional. Manejos coletivos validam existências além da produtividade, urgindo pesquisas locais. Considerações Finais: A revisão evidencia que ideação suicida em DI leve/moderada decorre da tríade frustração existencial - exclusão produtivista - invisibilidade emocional, agravada por capacitismo estrutural. Manejos coletivos e inclusão social efetiva emergem como eficazes validando existências além da utilidade laboral. Faz-se urgente produção científica, implementação de políticas garantidoras de direitos e valorização de vidas além da produtividade.

Palavras-chave: Deficiência intelectual, ideação suicida, manejo coletivo.

TEATRO DO OPRIMIDO E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL: UMA EXPERIÊNCIA COM POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto

Gabriel Silveira Portelinha, Ana Flávia Silva Cabral, Carlos Saraçol, Carolina Barreto Araque, Elismara Bernardo Correa, Enzo Felipe Risso do Nascimento

Teatro do Oprimido e promoção da saúde mental: uma experiência com populações em situação de vulnerabilidade **APRESENTAÇÃO:** Relata-se a experiência de realização de uma oficina baseada no Teatro do Oprimido (TO) com trabalhadores de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) vinculados a uma Unidade de Acolhimento Institucional para Pessoas e Famílias em Situação de Rua (UAI POP RUA) localizada na região metropolitana de Curitiba. As oficinas foram motivadas por relatos de estigmatização e discriminação vivenciadas pelos trabalhadores durante a participação em feiras de Economia Solidária. **OBJETIVO:** Promover, por meio da encenação e do diálogo, estratégias coletivas de enfrentamento às violências vivenciadas nas feiras de Economia Solidária, compreendendo tais ações como práticas de promoção e proteção em saúde mental, com potencial preventivo frente ao agravamento do sofrimento psíquico. **METODOLOGIA:** A oficina fundamentou-se no método do TO, conforme proposto por Augusto Boal (1983). Inicialmente, os estudantes extensionistas encenaram uma cena que representava uma situação de opressão em uma feira de Economia Solidária, desenvolvendo seu enredo até um momento de crise. Em seguida, os usuários dos serviços foram convidados a intervir nessa cena, assumindo o papel do oprimido, propondo alternativas de enfrentamento e discutindo coletivamente possibilidades de transformação da situação apresentada, bem como o acesso a mecanismos formais de denúncia. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Setembro de 2025. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** A oficina possibilitou a problematização de experiências de preconceito, estigma e violência simbólica, favorecendo a ampliação de repertórios para o posicionamento diante de situações opressivas. **ANÁLISE CRÍTICA:** Entende-se que intervenções voltadas à população em situação de rua são fundamentais, uma vez que estudos brasileiros indicam elevada prevalência de sofrimento psíquico nesse público. Um estudo realizado por Vitorino, Vieira e Guimarães (2024) constata que 49,6 % apresentam sintomas depressivos clínicos e cerca de 30% relatam ideação suicida. O Teatro do Oprimido mostrou-se um método potente ao possibilitar a elaboração de violências cotidianas vivenciadas por usuários da UAI POP RUA. A metodologia alinhou-se à perspectiva de transformação social descrita por Boal (1983), configurando-se como estratégia de promoção de saúde mental e de prevenção do agravamento do sofrimento psíquico.

Palavras-chave: Teatro do Oprimido; Economia Solidária; População em Situação de Rua; Saúde mental.

ENTRE A DOR E A IDENTIDADE: O PROCESSO DE LUTO PSICOLÓGICO NA FIBROMIALGIA

Área temática: Processos de luto e posvenção

Leticia Luise Costa Sobral, Ana Beatriz Amorim Guimarães, Geovana Nunes Frias, Sofia Aurora Souza Albuquerque da Rocha

A fibromialgia é uma condição crônica de natureza multidimensional que, diante da ausência de marcadores biológicos objetivos, expõe os pacientes à invisibilização por profissionais da saúde e redes de apoio. A partir disso, quadros como ansiedade, depressão e, em casos mais graves, ideação suicida, relacionam a dor crônica a um sofrimento existencial caracterizado pela perda simbólica da identidade previamente construída. A maior prevalência no público feminino, atravessada por expectativas sociais ligadas ao trabalho e ao papel de cuidado, intensifica o adoecimento. A ruptura da autonomia e a fragilização do senso de si configuram uma perda “não visível” e contínua, associada ao luto não reconhecido. Tem como objetivo compreender o processo de luto associado à fibromialgia, com ênfase na perda de identidade após o diagnóstico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, conduzida por revisão integrativa da literatura. A busca nas bases SciELO, PubMed e Periódicos CAPES (2019–2025) utilizou os descritores “fibromialgia”, “luto psicológico”, “dor crônica” e “identidade”. Os estudos foram analisados por leitura crítica e categorização temática. A literatura evidencia maior incidência de fibromialgia em mulheres no Brasil. Esse público relata sofrimento associado à invalidação social e profissional e às limitações impostas pela condição. As pacientes vivenciam perdas simbólicas e mudanças abruptas na rotina, afetando desempenho laboral, vida social e autonomia, elementos centrais da identidade. A perda do senso de funcionalidade corporal e da identidade produtiva compõe um processo de luto contínuo e não legitimado, ampliado por vulnerabilidades raciais e socioeconômicas. O rompimento de uma vida ativa para um quadro de limitações psicossociais contribui para o agravamento de transtornos psicológicos. A fibromialgia impõe luto psicológico e perda de identidade decorrentes da cronicidade e invisibilidade da dor. Reconhecer essa dimensão e fortalecer redes de apoio é fundamental para validar o sofrimento e favorecer a reconstrução identitária e a retomada da autonomia.

Palavras-chave: luto psicológico; dor crônica; identidade; sofrimento psíquico.

COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS COMO SOFRIMENTO PSÍQUICO EM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Área temática: Boas práticas em saúde mental no manejo do comportamento suicida, autolesão e luto

Maria Eduarda Cadamuro Casari, Mariana Batista Soares da Costa

Apresentação e contextualização da experiência: O relato sistematiza a atuação da equipe do CREAS-1 de Maringá no acompanhamento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (MSE) em meio aberto com comportamentos autolesivos. Dos casos inseridos no serviço em 2025, foram selecionados seis em que identificou-se sofrimento psíquico e manifestações autolesivas, demandando acompanhamento intensificado. Objetivo da experiência: Qualificar o atendimento individualizado, fortalecer a articulação intersetorial e promover estratégias de cuidado integral a adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto com comportamento autolesivo. Metodologia da experiência: As intervenções incluíram escuta qualificada durante os atendimentos, orientações aos responsáveis, acompanhamento familiar e articulação com o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), além de encaminhamentos para psicoterapia, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reinserção escolar e demais serviços da rede de proteção a crianças e adolescentes do referido município. Período de realização: O acompanhamento foi realizado durante a vigência da MSE (aproximadamente seis meses), conforme determinação judicial. Resultados: Observou-se que a atenção à saúde mental dos/das adolescentes possibilitou o acesso ao cuidado especializado e a ampliação das possibilidades de intervenção a partir da articulação intersetorial. Embora se tenha observado certa resistência por parte dos/das adolescentes e de seus responsáveis na adesão aos encaminhamentos, foi possível notar uma maior vinculação dos/das adolescentes com a equipe de referência, sendo possível a expressão de conteúdos psíquicos com maior segurança. Análise crítica: A experiência evidenciou a importância de um olhar amplo no contexto das MSE, especialmente no reconhecimento da relação entre vulnerabilidade social e sofrimento psicológico, compreendendo os comportamentos autolesivos como representação do sofrimento para os/as adolescentes e solicitação, ainda que indiretamente, de ajuda (São Pedro, 2018). Assim, entende-se que o trabalho intersetorial, multiprofissional e interdisciplinar é primordial para a efetividade do processo socioeducativo, especialmente no fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, cuja fragilidade dificulta a adesão aos encaminhamentos e influencia a possibilidade de reincidência no cometimento de atos ilícitos (Pessoa; Coimbra, 2020).

Palavras-chave: Autolesão não suicida, Adolescentes, Articulação em Rede

CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA EM ADOLESCENTES LGBTQIA+ E A NECROPOLÍTICA BRASILEIRA

Área temática: Populações em situação de vulnerabilidade e diversidade: comportamento suicida, autolesão e luto
Ana Beatriz Amorim Guimarães

INTRODUÇÃO: O presente resumo busca elucidar a relação entre os altos índices de suicídio e ideação suicida em adolescentes LGBTQIA+ e a necropolítica exercida pelo Estado contra essa população, cuja negligência e estigma estrutural contribui para o declínio da saúde mental nessa fase do desenvolvimento, colaborando para o aumento dos casos de suicídio. Compreender tal correlação favorece a mobilização social contra políticas de morte, visando a preservação da vida, sobretudo de jovens trans, racializados e de baixa renda, historicamente mais afetados. **OBJETIVO:** Evidenciar a relação entre o comportamento suicida em adolescentes LGBTQIA+ e a necropolítica brasileira, delimitando fatores que sustentam essa associação. **METODOLOGIA:** Estudo qualitativo, exploratório e descritivo, baseado em revisão bibliográfica. Foram analisadas produções nacionais e internacionais sobre comportamento suicida em adolescentes LGBTQIA+, necropolítica e interseccionalidade, além de estudos acerca de juventude, gênero, raça e classe. Priorizaram-se publicações recentes que apontam determinantes sociais das desigualdades. A análise ocorreu por categorização temática, articulando adolescência LGBTQIA+, necropolítica e comportamento suicida. **DISCUSSÃO:** A adolescência é marcada por intensas transformações identitárias e maior vulnerabilidade social. Jovens LGBTQIA+ estão mais expostos à violência, rejeição familiar, evasão escolar e precarização das condições de vida. Sob a perspectiva da necropolítica, a negligência estatal na garantia de direitos básicos configura gestão desigual da vida, na qual certos corpos são mais vulnerabilizados ao sofrimento e à morte. Destaca-se ainda a articulação entre transfobia, racismo e desigualdade socioeconômica, que amplia barreiras de acesso à saúde, educação e proteção social, intensificando sentimentos de desamparo e desesperança associados à ideação e ao comportamento suicida. O fenômeno, portanto, ultrapassa a dimensão individual e evidencia determinantes estruturais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Torna-se imprescindível que instituições políticas e sociais enfrentem políticas de morte sustentadas pelo preconceito contra a população LGBTQIA+. A ampliação do acesso à saúde, moradia, educação inclusiva e políticas de proteção social, sob perspectiva interseccional, é fundamental para garantir condições dignas de existência que possibilitem um viver íntegro, dessa forma combatendo os altos índices de comportamento suicida que perpassam a vivência LGBTQIA+.

Palavras-chave: Adolescentes LGTBQIA+; Comportamento Suicida; Necropolítica

LUTO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Dienifer Liana Colpani; Luisa Mertz Sousa

Introdução: Ao longo da vida, as pessoas vivenciam perdas marcantes e inevitáveis. A morte de pessoas próximas desencadeia um conjunto de reações emocionais e psicológicas. O luto pode ser compreendido como um processo de adaptação à realidade sem a pessoa que se foi, manifestando-se por meio de sintomas emocionais, comportamentais, cognitivos e físicos (Basso; Wainer, 2011). Levando-se em consideração as intervenções no tratamento psicológico, temos a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Essa abordagem baseada em evidências tem se mostrado muito eficaz na atuação clínica em questões psicológicas, emocionais e comportamentais (Beck, 2022). **Objetivo da pesquisa:** O artigo tem como objetivo discutir os processos de luto e o tratamento psicológico a partir da TCC, a fim de apresentar possíveis intervenções voltadas ao atendimento de pacientes enlutados. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva, conduzida por meio do Google Acadêmico. Após a busca e seleção, foram analisados artigos de diferentes áreas, os quais fundamentaram a construção do estudo. **Resultados e discussões:** As estratégias da TCC atuam como recursos para identificar e modificar pensamentos disfuncionais, frequentemente associados a interpretações catastróficas da realidade. Um recurso utilizado nesses casos é a psicoeducação, na qual se aborda o impacto das distorções cognitivas nas emoções, identificando os pensamentos automáticos relacionados ao luto. Exposição gradual de memórias, identificação e reestruturação cognitiva, além da readaptação a uma nova rotina, são outras possíveis técnicas a serem utilizadas (Basso; Wainer, 2011). Em um estudo de caso (Basso; Wainer, 2011), demonstra-se a aplicação de um protocolo com um paciente enlutado, evidenciando melhora significativa na forma como ele interpretava a morte do filho. Houve uma adaptação funcional à perda, transformando o processo em algo mais saudável. **Considerações finais:** O luto é um processo complexo que exige acolhimento sensível e intervenções psicológicas adequadas. A TCC mostra-se uma abordagem eficaz ao oferecer técnicas que auxiliam na modificação de pensamentos disfuncionais e na adaptação à perda. Apesar da limitação de protocolos específicos, os estudos apontam resultados positivos, reforçando a importância da ampliação de pesquisas.